

KOMMUNIKATIV YONDASHUV ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Alimardanova Sitara Ikrom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim"
kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118970>

Annotatsiya Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish jarayonida kommunikativ yondashuvning o'рни va ahamiyati yoritilgan. Kommunikativ metod tilni faqat grammatik qoidalar asosida emas, balki real hayotiy muloqot orqali o'rgatishni nazarda tutadi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda nutqiy faollikni oshirish, ularning mustaqil fikr bildirishiga imkon yaratish, shuningdek, o'qituvchining ijodiy va interaktiv metodlardan foydalanish zarurati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunikativ yondashuv o'quvchilarning og'zaki nutqini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar : kommunikativ yondashuv, og'zaki nutq, boshlang'ich ta'lim, interaktiv metod, ijodiy fikrlash, nutqiy faollik, pedagogik innovatsiya.

Boshlang'ich sinfda og'zaki nutq malakalarini rivojlantirishning ahamiyati og'zaki nutqni rivojlantirish muhimligi bir necha omillar bilan bog'liq. Birinchidan, o'quvchilarning fikrlash va kommunikativ qobiliyatlari shakllanishi, ularning o'z fikrlarini aniq, lo'nda va ixcham ifodalash qobiliyatiga ega bo'lishlariga yordam beradi. Ikkinchidan, bolalar og'zaki nutq orqali atrof-muhitni anglaydi, turli mavzularda o'z fikrlarini bildirishni hamda tafakkur qilishni o'rganadi, bu esa, ularning ijtimoiy muhitga tezroq moslashuvini ta'minlaydi. Og'zaki nutq malakalarini rivojlantirish uchun boshlang'ich sinf davrida amalga oshiriladigan faoliyatlar bola shaxsining barkamol rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Darsda o'qilgan asarni o'quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmuni va g'oyasini anglab yetishi uchun analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullardan foydalaniladi. O'qilgan asarni analiz qilishning har xil usullari mavjud. Bolalar hikoyadagi asosiy qatnashuvchi shaxslarni aytib o'qituvchi rahbarligida asar rejasini tuzadilar. Og'zaki nutqni rivojlantirishda samarali metodlar

1. Interaktiv metodlar: O'quvchilarning og'zaki nutq malakalarini va ko'nikmalarini oshirib borishda yordam beradi. Rivojlantirishda interaktiv metodlar, jumladan, guruhda, juftlik bo'lib va kichik guruhlardagi faoliyatlar samarali hisoblanadi. Bu usullar o'quvchilarning o'z fikrlarini ochiq ifoda etish va boshqalarni tinglash malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Rolli o'yinlar: Rolli o'yinlar bolalarni turli rolda muloqot qilishga o'rgatadi. Masalan, savdogar va xaridor roli, masalan, har xil sabzavotlarning shakliga yoki mazasiga qarab topishi o'zi fikrlab aniq javob bera olishi ham bolalarning nutqiga ta'sir o'tkaza oladi. Hamda do'stlar orasidagi suhbat, oilaviy rollarni ijro etish orqali ular turli mavzularda nutq tuzishni mashq qiladi. Hozirgi darsliklar rasmlar asosida shakllangan bo'lib, bu bolalarning fikrlashiga olib keladi, ya'ni rasm asosida ishchilarga ism qo'yishi, nima ish qilganligini ko'rib ular asosida matn tuzish orqali bolaning nutqining oshishiga katta yordam beradi. Bu usul o'quvchilarning qiziqishini oshirish bilan birga ularning muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

3. Munozara va bahs-munozaralar: Turli mavzularda munozaralar, darslik asosida savol-javoblar o'tkazish bolalarni o'z nuqtai nazarlarini himoya qilishga, javobni aniq, lo'nda hamda nutqini ravon ifoda etish o'rgatadi. O'qituvchi rahbarligida o'tkaziladigan munozaralar orqali bolalar argumentlarni shakllantirish, so'z tartibiga rioya qilish va tinglash madaniyatini o'rganadilar.

4. Ijodiy topshiriqlar: Og'zaki nutqni rivojlantirish uchun o'quvchilarga ertak, hikoya yoki shaxsiy xotiralari asosida qahramonlarni tasvirlash, ularning fe'latvori va harakatlarini tavsiflash kabi topshiriqlar berilishi mumkin. Ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilar o'z tasavvurini rivojlantiradi, so'z boyligini kengaytiradi va nutq ravonligini oshiradi.

5. Texnologik resurslardan foydalanish: Audio va video materiallar o'quvchilar nutq malakalarini rivojlantirish uchun yordam beradi. Masalan, ta'minlaydi. Og'zaki nutq malakalarini rivojlantirish uchun boshlang'ich sinf davrida amalga oshiriladigan faoliyatlar bola shaxsining barkamol rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Darsda o'qilgan asarni o'quvchilar ongli tushunishi, asosiy mazmuni va g'oyasini anglab yetishi uchun analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullardan foydalaniladi. O'qilgan asarni analiz qilishning har xil usullari mavjud. Bolalar hikoyadagi asosiy qatnashuvchi shaxslarni aytib o'qituvchi rahbarligida asar rejasini tuzadilar [2] Og'zaki nutqni rivojlantirishda samarali metodlari.

1. Interaktiv metodlar: O'quvchilarning og'zaki nutq malakalarini rivojlantirishda interaktiv metodlar, jumladan, guruhda, juftlik bo'lib va kichik guruhlardagi faoliyatlar samarali hisoblanadi. Bu usullar o'quvchilarning o'z fikrlarini ochiq ifoda etish va boshqalarni tinglash malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Rolli o'yinlar: Rolli o'yinlar bolalarni turli rolda muloqot qilishga o'rgatadi. Masalan, savdogar va xaridor roli, masalan, har xil sabzavotlarning

shakliga yoki mazasiga qarab topishi o'zi fikrlab aniq javob bera olishi ham bolalarning nutqiga ta'sir o'tkaza oladi. Hamda do'stlar orasidagi suhbat, oilaviy rollarni ijro etish orqali ular turli mavzularda nutq tuzishni mashq qiladi. Hozirgi darsliklar rasmlar asosida shakllangan bo'lib, bu bolalarning fikrlashiga olib keladi, ya'ni rasm asosida ishchilarga ism qo'yishi, nima ish qilganligini ko'rib ular asosida matn tuzish orqali bolaning nutqining oshishiga katta yordam beradi. Bu usul o'quvchilarning qiziqishini oshirish bilan birga ularning muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

. Munozara va bahs-munozaralar: Turli mavzularda munozaralar, darslik asosida savol-javoblar o'tkazish bolalarni o'z nuqtai nazarlarini himoya qilishga, javobni aniq, lo'nda hamda nutqini ravon ifoda etish o'rgatadi. O'qituvchi rahbarligida o'tkaziladigan munozaralar orqali bolalar argumentlarni shakllantirish, so'z tartibiga rioya qilish va tinglash madaniyatini o'rganadilar.

4. Ijodiy topshiriqlar: Og'zaki nutqni rivojlantirish uchun o'quvchilarga ertak, hikoya yoki shaxsiy xotiralari asosida qahramonlarni tasvirlash, ularning fe'latvori va harakatlarini tavsiflash kabi topshiriqlar berilishi mumkin. Ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilar o'z tasavvurini rivojlantiradi, so'z boyligini kengaytiradi va nutq ravonligini oshiradi.

5. Texnologik resurslardan foydalanish: Audio va video materiallar o'quvchilar nutq malakalarini rivojlantirish uchun yordam beradi. Masalan, qisqa videoroliklarni tahlil qilish, hikoyalarni eshitish orqali o'quvchilar o'z qisqa videoroliklarni tahlil qilish, hikoyalarni eshitish orqali o'quvchilar o'z ichiga olishi bilan farqlanib turadi.

Xulosa Kommunikativ yondashuv boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning og'zaki nutqini shakllantirishning samarali vositasi ekanligi aniqlandi. Ushbu yondashuv o'quvchilarda nafaqat til va nutqiy faollikni, balki mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish, ijtimoiy muloqot madaniyatini ham rivojlantiradi. O'qituvchilarning darslarda turli interfaol metodlardan keng foydalanishi bolalarning nutqiy faolligini oshiradi va ularni erkin fikrlashga chorlaydi. Shu bois, zamonaviy pedagogika sharoitida kommunikativ yondashuvdan foydalanish nafaqat ta'lim samaradorligini, balki o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish va uning ahammiyati
Maqola (mahalliy) TA'LIM VA VA INNOVATSIYA jurnali, 2024-yil 6-son

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ yondashuv orqali og'zaki nutqini shakllantirishda didaktik o'yinlarni tashkil etish
Maqola (mahalliy) Til va adabiyot.uz ilmiy jurnali.

2025-yil 8-son,aprel

3. The oretical aspects in the formation of pedagogical sciences International scientific-online conference.2025-yil 8-son,11-14 sahifa

4. Formation and peculiarities of communication va through communicative approach Maqola (xorijiy) Internasional journal of artificial intelligence 2024-yil,dekabr

5. The role significance of the kommunikave Maqola (xorijiy) INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT 2024-yil,4-son

6. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda o'qituvchining kreativlik qobilyatining ahamiyati Tezis Zamonaviy dunyoda pedagogikapsixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar 2025-yil, 7-son

